

SARIMSOQPIYOZ (ALLIUM SATIVUM) FOYDALARI

Erkayeva Nurxon Xaydarali qizi

Astraxan davlat texnika universitetining O'zbekiston Respublikasi Toshkent viloyatidagi filiali. "Suv bioresurslari" assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10033148>

Annotatsiya: Ushbu maqolada sarimsoqpiyoz foydalari haqida muhokama qilinadi va kerakli tavsiyalar beriladi

Kalit so'zlar: allikin, intoksikatsiya, skleroz, dezinfeksiya, saponin, lektin.

Kirish. Sarimsoq tarkibida oqsillar, uglevodlar va 400 dan ortiq biologik faol elementlar, shu jumladan vitaminlar, minerallar va organik kislotalar mavjud bo'lib, ular butun organizmning to'liq va yaxshi muvofiqlashtirilgan ishini ta'minlaydi.

Tadqiqotlar natijasi: Tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki sarimsoq tarkibida tabiiy antibiotik allikin moddasi mavjud bo'lib, u mahsulot maydalangan yoki maydalanganida ajralib chiqadi va qizdirilganda tez buzilib ketadi (shu sababli sarimsoqni xom ashyo bilan iste'mol qilish tavsiya etiladi).

Foydali xususiyatlari:

- oshqozon va ishtahani yaxshilash, ichaklarga aniq og'riq qoldiruvchi ta'sir;
- siydik ko'payishi va terlash;
- ichak traktining dezinfeksiyasi;
- qon tomirlarini kengaytiradi, qon bosimini pasaytiradi;
- xalq tabobatida ular skleroz, qandli diabet, onkologiya, intoksikatsiya va boshqalarni davolashda ishlatiladi.
- yurak xuruji va qon tomirlarining oldini olish.
- erkaklar kuchiga qisqa muddatli ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Sog'likka zarar etkazmaydigan kunda siz 2-5 g xom sarimsoq iste'mol qilishingiz mumkin (ya'ni 1 - 3 boshcha). Kechasi va och qoringa ovqatlanish kerak emas.

Siz hiddan quyidagi vositalar bilan xalos bo'lishingiz mumkin:

- meva
- dafna yaprog'i, petrushka, ismaloq, reyhan va arpabodiyon
- kofe donalari
- sut, yashil choy (issiq), sharbatlar
- tishlarni tozalash

Hulosa qilib shuni aytish mumkinki sarimsoqning kimyoviy tarkibi juda murakkab. Sarimsoq tarkibida oltingugurt bo'lgan organik birikmalardan tashqari, u polisaxaridlar, oqsillar, uchuvchan yog'lar, aminokislotalar, vitaminlar, saponinlar, flavonoidlar, polifenollar va lektinlarga boy. Prostaglandinlar, biologik faol fermentlar va so'l va iz elementlarga boy moddalar. Sarimsoq tarkibidagi bu murakkab komponentlar sarimsoqning foydali dorivor o'simlik ekanligiga dalolat beradi.

References:

1. O'zbekistonning o'simliklar dunyosi. Toshkent, o'qituvchi, 1997 y.
2. Yoziyev L. H. Botanika. Qarshi, 2003 y.
3. Sahobiddinov S. S. o'simliklar sistematikasi. T., 1976 y.
4. To'xtaev A., Hamidov A. Ekologiya asoslari va tabiatni muhofaza qilish. T., 1994 y.

5. Ergashev A., Ergashev T. Ekologiya, biosfera va tabiatni muhofaza qilish. T., 2005 y.
6. Hamdamov I. H., Abilova S. A. Tabiiy fanlar konsepsiyasi. T., 2007 y.
7. Haydarov Q., Nishonov S. Tabiatshunoslik asoslari va bolalarni atrof-tabiat bilan tanishtirish. T. 1992 y.

INNOVATIVE
ACADEMY